

УДК 94:(471.347)1941/1945
DOI: 10.5281/zenodo.19114450
EDN: EETKGM

В.С. Ешпанов

доктор исторических наук, профессор

Казахский университет технологии и бизнеса им.К. Кулажанова

E-mail: WS-282@mail.ru

А.К. Аяпов

магистр

Казахский университет технологии и бизнеса им.К. Кулажанова

E-mail: Ayapov_64@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СПОРТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ИСТОРИЯ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ)

Аннотация

В статье предпринята попытка рассмотреть взаимосвязь трансформации и развития системы физического воспитания в период Великой Отечественной войны. Исследуемое направление, это процесс истории развития физической культуры и спорта в суровые годы военных лет. Проблемы развития здорового образа жизни, физической культуры и спорта являются частью массовой культуры и предметом научного изучения. Рассмотрены трудности организации работы по физической культуре, показаны результаты спортивной деятельности. Выделены основные направления этой работы, приближенной к требованиям военного времени. В работе отражены особенности физкультурной работы среди населения в 1941–1945 гг. Приводятся сведения о частичном изменении и расширении форм военно-физического и патриотического воспитания. Приведены факты по усилению физкультурно-массовой, спортивной и оборонной работы как уверенность и непоколебимая вера народных масс в Победу. Авторы приходят к выводу, что физическая культура среди населения в годы Великой Отечественной войны наполнилась патриотическим содержанием, стала инструментом и регулятором воспитательной работы. Дан краткий обзор истории физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны.

***Ключевые слова:** Великая Отечественная война, физическая культура, патриотическое воспитание, военно-физическая подготовка, военные годы.*

Summary

This article examines the relationship between perestroika and the development of the physical education system during the Great Patriotic War. The research focus is on the historical development of physical culture and sports during the harsh war years. The development of a healthy lifestyle, physical education, and sports are part of popular culture and a subject of scientific study. The difficulties of organizing physical education activities are examined, and the results of sports activities are presented. The main areas of this work, which were tailored to wartime requirements, are highlighted. The paper reflects the specifics of physical education among the population from 1941 to 1945. Information is provided on the partial changes and expansion of military-physical and patriotic education. Evidence is presented of the strengthening of mass physical education, sports, and defense work, reflecting the confidence and unwavering faith of the masses in Victory. The authors conclude that physical education among the population during the Great Patriotic War was imbued with patriotic content and became a tool and regulator of educational work. A brief overview of the history of physical culture and sports during the Great Patriotic War is given.

Keywords: *Great Patriotic War, physical education, patriotic education, military physical training, war years.*

Годы Великой Отечественной войны все дальше уходят от нас, и уже теряются из памяти отдельные эпизоды тех героических лет. Поэтому стремление сохранить память о событиях и об участниках Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, является важным требованием для формирования у нового поколения патриотизма и чувства любви к Родине, чувства гордости за свою страну, за своих соотечественников.

События Великой Отечественной войны хорошо изучены в исторической литературе. Несмотря на большое количество трудов по интересующей нас теме, далеко не все вопросы остаются досконально изученными. Фактор недостаточной изученности предопределил направление работы авторов.

Целью работы является расширение представлений о спортивной жизни СССР в 1941–1945 гг. Великая Отечественная война стала одним из самых трагических событий XX века. В СССР с первых дней существования Советского государства правительство придавали физической культуре важное государственное значение [1, с.76].

Историографический анализ изучаемой проблемы убедительно свидетельствует о том, что данная тема является актуальной и нуждается в дальнейшем расширенном исследовании. Обзор исследуемой темы показывает нам, что часть авторов фрагментарно рассматривали спортивную жизнь советского общества. Необходимо также отметить авторов, которые в военное и послевоенное время занимались данным направлением исследования, Д.П. Марков [15], И.Г. Чудинов [3]. Однако некоторые исследователи

реконструировали спортивную деятельность в условиях военного периода, таковыми были В.В. Столбов, Н.И.Топоров, Ф.И.Самоуков [17], Н.А. Макарецев, В.Т. Царик [14], Г.В. Осокин [10], Г.Б. Хотянов [1]. В своих трудах отмечены результаты спортивных достижений в годы войны следующими авторами В.В. Белорусова [8], В.Г. Еремик [12], В.Н. Уваров [13].

Спорт в Советском Союзе являлся неотъемлемой частью развития советского общества [2, с.127]. Пристального внимания в истории военного периода занимает подготовка населения страны к военному, физическому и трудовому воспитанию. Большое значение для воспитания современной молодежи имеет ее информированность о вкладе советского спорта в великую Победу. Спорт как важная форма проявления физической культуры играл важную роль в СССР. Руководство страны придавала огромное значение улучшению военно-физического воспитания. В период с 1938 по 1945 годы Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при СНК СССР возглавлял В. В. Снегов [3, с.94]. В советском обществе уделяли должное внимание физической подготовке призывников, которые должны быть готовыми к защите Родины.

В предвоенный период работа по сохранению здоровья населения имела системный характер. Введенный постановлением Всесоюзного совета физической культуры 11 марта 1931 года комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) стал основой советской системы физического воспитания.

Таблица №1. Показатель сдачи комплекса ГТО в довоенный период (участники – тысяч человек) [4, с.51].

Год проведения	1931	1932	1933
Количество участников	24	465	835

В военное время были установлены нормативные требования к комплексу сдачи ГТО.

Таблица №2. Норматив сдачи комплекса ГТО в военный период [5, с.82].

Категория спортсменов	Дистанция	Квалификация
юноши	3 км	ГТО
девушки	2 км	ГТО
мужчины	10 км	ГТО 1-2 ступень
женщины	3-5 км	ГТО 1-2 ступень

Накануне войны, начиная с конца 1930-х гг., вся физкультурно-спортивная жизнь СССР сосредоточилась на демонстрации несокрушимой мощи советского общества. К началу 1941 года в СССР было построено 378 стадионов, свыше 70 тысяч больших и малых спортивных площадок [6, с.109]. С июня 1941 года в спортивную жизнь страны свои поправки внесла война, изменившая привычный уклад жизни. Великая Отечественная война прервала

мирную жизнь, внесла большие коррективы. В первый месяц войны десятки тысяч лучших сынов СССР были призваны в ряды Красной Армии. Уже 27 июня 1941 года из спортсменов-добровольцев были сформированы первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), куда влилось свыше 800 спортсменов. Среди них – физкультурники, тренеры, преподаватели физвоспитания школ и институтов, лучшие спортсмены, чемпионы. Вместо ушедших на фронт мужчин физкультурные организации возглавили лучшие довоенные спортсменки, неоднократные чемпионки и призеры СССР. Для страны спортсмены – это ее достояние, «визитная карточка», дорогой ресурс. Уход на фронт организаторов, физкультурников и спортсменов сказался на дальнейшем развитии физкультурного и спортивного движения. Прекратили строиться спортивные сооружения и площадки, гораздо меньше проводилось спортивных соревнований. Но физкультурные и спортивные организации продолжали работать, выполняя свой план [7, с.143].

Физическая культура в годы Великой Отечественной войны играла особую роль, работа по укреплению здоровья населения приобрела системно-планомерный характер. Вовлечению молодежи в военно-физкультурную работу способствовали массовые спортивные праздники. Несмотря на трудности военного времени, не прекращались всевозможные спартакиады, соревнования по легкой атлетике, плаванию, гребле, стрелковому и конному спорту и другим видам [8, с.44]. Соревнования же рассматривались как критерий выявления степени готовности населения к участию в военных действиях. В первый год Великой Отечественной войны в спортивных соревнованиях участвовало 7 496 000 юношей и девушек. Национальные и народные виды спорта, игры и развлечения были заложены в основу советской системы физического воспитания. Страна нуждалась в подготовке полноценных резервов для Красной Армии. Вместе со всеми перестраивали на военный лад свою работу коллективы физической культуры, добровольные спортивные общества, физкультурные учебные заведения, комитеты по делам физической культуры и спорта. Государство главными целями физкультурно-спортивной работы объявляло пропаганду здорового образа жизни, организацию массовых спортивных мероприятий, реализацию спорткомплекса «Готов к труду и обороне». Усиление работы в данном направлении оказало позитивное влияние на повышение физической подготовленности населения и боеспособности страны [9, с.18]. Большое значение придавалось массовости спортивных мероприятий.

Еще до войны, в 1939 году было объявлено о создании Всесоюзного Дня физкультурника. Праздничным днем физкультурников и спортсменов СССР стала вторая суббота августа. Большой размах физического воспитания в СССР в годы войны способствовал не только подготовке резерва бойцов для Красной Армии, но и привлечению большой массы населения страны. К началу 1940-х годов работа по сохранению здоровья населения имела системный характер. Существенным показателем высокого развития физической культуры в СССР являлось создание единой системы физического воспитания. Новый

физкультурный комплекс ГТО, введенный в действие с 1 января 1940 года, остро поставил перед школой особо важную задачу – подготовку учащихся к службе в РККА и военно-морском флоте. К своему второму всесоюзному празднику, который выпал 1940 год физкультурное движение СССР насчитывало 62 тысячи коллективов физической культуры, объединявших 5,3 миллиона человек. С самого начала Великой Отечественной войны виды спорта, культивируемые спортивными организациями городов страны, носили военно-прикладной характер [10, с.63].

Таблица №3. Рост коллективов физической культуры СССР в пред и после военный период (участники – тысяч человек) [11,с.78].

Год создания	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946
Количество участников	62	62,5	63,6	64,8	65,0	65,9	66

В 1941 году Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР издал приказ «О работе физкультурных организаций по военной подготовке», который усиливал прикладную значимость военно-физической подготовки и обязывал физкультурные организации принять активное участие. Масштабной физкультурной акцией стал проведенный в стране с 15 по 30 июня 1941 года массовый профсоюзно-комсомольский кросс. Большое внимание уделялось воспитанию молодежи, поскольку перед физкультурными движениями на первый план выдвинулись задачи физической подготовки резервов для Красной Армии. Задачи, вставшие перед физкультурными организациями в годы войны, формулировались так:

- 1) подготовить резерв Красной Армии;
- 2) проводить массовую военно-физическую подготовку населения;
- 3) готовить кадры специалистов по лечебной физической культуре для работы в госпиталях.

Таблица №4. Обязательный план школьной программы по военно-физической подготовке школьников в первый период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) [12, с.125].

Военный год	Школьный класс	Школьный класс	Школьный класс	Направление подготовки
1941	8	9	10	Военно-физическая подготовка
1942	8	9	10	Начальная и допризывная

				военная подготовка
--	--	--	--	-----------------------

В первые годы Великой Отечественной войны школа плавания стала важным звеном подготовки и воспитания защитников Отечества. В предвоенный период в Ленинграде была открыта центральная детская городская спортивная школа плавания, которую принято считать одной из первых. В год ее открытия было принято более двухсот юных пловцов. В годы войны пристальное внимание уделялось прикладному плаванию. Даже в период сложных, оборонительных боев 30 ноября 1941 года в Москве был открыт бассейн № 1 (на базе бывших Тюфелевских бань). Плавание в СССР в годы войны развивалось как средство военно-физической подготовки призывников. Советским руководством страны удалось за три года с 1934 по 1937 года открыть более двадцати спортивных школ плавания в крупных городах СССР.

Таблица №5. Спортивные школы плавания в СССР в довоенное время [13, с.21].

Наименование города	Количество спортивных школ плавания
Москва	1
Ленинград	1
Алма-Ата	1
Киев	1
Минск	1
Ереван	1
Тбилиси	1
Баку	1
Ташкент	1
Душанбе	1
Фрунзе	1
Ашхабад	1
Харьков	1
Горький	1

Как показывают данные таблицы №5, спортивные школы плавания были созданы почти во всех столицах союзных республик, а также в крупных городах.

Воспитывать молодежь, владеющую основами военного дела, сильную, выносливую, дисциплинированную – главная задача, которая встала перед страной. Военно-физическая подготовка девушек старших классов в школах СССР проводилась по трем специальностям: радиотелеграфистки, телефонистки и сандружинницы.

Таблица №6. Статистика подготовки специалистов (тысяч человек) за 1941-1942 года [14, с.87].

Категория специальностей	Количество подготовленных	Количество подготовленных
сандружиницы	370	953
телефонистки	268	531
радиотелеграфистки	194	387

К военно-физической подготовке населения физкультурные организации приступили с первых дней войны. Инструкторы спорта, тренеры, преподаватели физического воспитания и физкультурный актив стали осуществлять физическую подготовку призывников, личного состава подразделений Осоавиахима, санитарных дружин Красного Креста, истребительных батальонов, рабочих частей и народного ополчения. Из года в год физическая подготовка в контексте военно-патриотического воспитания молодежи как резерва РККА совершенствовалась. С осени 1941 года значительное место в программе всеобщего военного обучения трудящихся заняла военно-лыжная подготовка. Ежегодно проводились соревнования на первенство Советского Союза по лыжному спорту. В лыжном спорте обязательной программой была гонка патрулей и дистанция, сочетавшая оказание первой помощи раненым с транспортировкой к месту назначения. Массовые лыжные кроссы в стране стали проводиться в первую военную зиму. Традиционно эти спортивные мероприятия приурочивались к каким либо значимым юбилейным датам. Так, например, в 1941 году был организован лыжный комсомольский кросс «имени 23-й годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Первые же зимние бои наглядно показали, какой грозной силой для немецких захватчиков явились лыжные части Красной Армии.

Таблица №7. Динамика показателя спортивных мероприятий по лыжному кроссу (участники – млн чел.) [15, с.39].

Год проведения	1942	1943	1944
Количество участников	5,8	6,3	7,4

Условия военного времени значительным образом затруднили организацию физкультурной работы в стране. Оживление спортивно-массовой работы в стране началось в 1943 году, когда в ходе войны произошел коренной перелом. В этом же году состоялись всесоюзные соревнования по гимнастике, легкой атлетике, рукопашному бою. Кроме того, с 14 февраля по 1 марта 1943

года в стране прошел профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, в котором приняли участие многие представители команд из разных городов СССР, (смотрите таблицу №7).

Таблица №8. Основные города представители лыжного кросса
(участники – тысяч чел) [16, с.7].

Город проведения	Москва	Иваново	Свердловск	Горький
Количество участников	18	30	10	20

В Советском Союзе восстанавливались старые и создавались новые спортивные школы. 18–19 сентября 1943 года состоялся XVIII-й чемпионат СССР по тяжелой атлетике. К 1944 году, когда территория СССР была полностью освобождена от оккупантов, создались более благоприятные условия для организации спортивно-массовой работы. В 1944 году после пятилетнего перерыва был разыгран Кубок СССР по футболу. Первенство СССР в этом году проводилось уже по 14 видам спорта. В июне 1944 года в Ростове-на-Дону был проведен и велосипедный кросс. В последний год войны состоялся профсоюзно-комсомольский лыжный кросс, посвященный XXVII-й годовщине Красной Армии. В марте 1945 года Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта СССР был разработан план развития массовой физкультурой среди студенчества. В августе 1945 года на Красной площади в Москве состоялся Всесоюзный парад физкультурников, посвященный победе советского народа в Великой Отечественной войне. В 1945 году в СССР насчитывалось 288 заслуженных мастеров спорта, более 2 000 мастеров спорта, 4 000 спортсменов первого разряда и 28 000 – второго [17, с.322].

Таким образом, на протяжении всего периода Великой Отечественной войны советский спорт продолжал развиваться. В целом необходимо отметить, что физическая культура и спорт в годы войны стали основой трудящихся, школой резерва Красной Армии. Несмотря на военное время, спортивные соревнования активно проводились, а спортсмены являлись потенциальным резервом для фронта. Несмотря на всю тяжесть обрушившихся на страну событий в 1941–1945 гг., даже в годы Великой Отечественной войны в СССР жил спорт. В память о подвигах советских спортсменах до сих пор по традиции проводятся традиционные спортивные соревнования в их честь. За годы Великой Отечественной войны было проведено 299 состязаний на звание чемпиона СССР, установлено 180 всесоюзных рекордов, из них 39 превышали мировые достижения. Только 1945–1946 годы в СССР открылось более 80 спортивных школ молодежи. Спортивные победы укрепляли дух и веру людей в скорую победу над фашизмом. Советская система физического воспитания, поставленная на службу народов, успешно выдержала суровую проверку в годы войны. Уровень подготовки был достигнут именно в военные годы и стал основой для будущих громких побед. За годы Великой Отечественной войны

спорт стал не только массовым, но и патриотическим направлением к приближению победы.

Список источников и литературы:

1. Хотянов Г. Б. Физическая культура и спорт в СССР. – М.: Физкультура и спорт, – 1967. – 352 с.
2. Сперанский А.В. Советский спорт в годы Великой Отечественной войны: политика, идеология, достижения // Уральский исторический вестник. 2020. – №2 (67). – С. 126-134.
3. Чудинов И. Г. Основные постановления, приказы и инструкции по вопросам советской физической культуры и спорта 1917–1957 гг. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 302 с.
4. Макарецв Н.А. Страницы истории советского спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 126 с.
5. История физической культуры народов СССР. Часть 1. – М., 1953. – 160 с.
6. Физическая культура и спорт в СССР. – М.: Физкультура и спорт. 1978. – 214 с.
7. Куприянов А.И. Спорт в годы Великой Отечественной войны // Вестник Российского Фонда Фундаментальных Исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2025. – №1(120). – С. 140-152.
8. Белорусова В.В. Воспитание в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 115 с.
9. Михайлова Т.И. Значимость спорта и военно-физической подготовки населения в годы Великой Отечественной войны // Вестник Краснодарского государственного института культуры. 2020. – №1(22). – С. 18.
10. Осокин Г.В. Военное обучение населения в годы Великой Отечественной войны / Г.В. Осокин // Военная мысль. – 1962. – № 9. – С. 54-72.
11. Физическая культура в СССР / Э.Ф. Аджалов, В.К. Бакунас, А.Б. Бекиев и др.; сост. Г.Д. Харабуга. – М.: Физкультура и спорт, 1978. – 214 с.
12. Еремик В.Г. Молодежь в годы Великой Отечественной войны: учебное пособие / В.Г Еремик, П.Ф. Искаков. – М.: Мысль, 1977. – 247 с.
13. Уваров В.Н. Роль советского государства в развитии физической культуры и спорта. – Алма-Ата: 1977. – 46 с.
14. Царик В. Т., Макарецв Н. А. Физическая культура и спорт в СССР в цифрах и фактах (1917-1961 гг.). – М.: Физкультура и спорт, 1962. – 171 с.
15. Марков Д.П. Методика военно-лыжной подготовки. – М.: Физкультура и Спорт, 1942. – 63 с.
16. Царик В. Т. Годы войны / В. Т. Царик // Физкультура и спорт. – 1962. – № 10. – С. 3-12.
17. Физическая культура и спорт в СССР / ред.-сост. Ф. И. Самоуков, В. В. Столбов, Н. И. Торопов. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 352 с.

